

UGLEROD NANONAYCHASIDA VODOROD DESORBSIYASINI O’RGANISHDA ENDOEDRAL NIKELNING O’RNI

¹O‘ljayev O‘tkir Boymamatovich, ²Urinov Shaxzod Ravshan o‘g‘li, ³Mehmonov
Kamoliddin Komiljon o‘g‘li, ⁴Xalilov Umedjon Boymamatovich

¹kichik ilmiy xodim, O‘zR FA, U.A. Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari
institute, ²talaba, Denov tadbirkorlik va pedagogika insituti, ³PhD talabasi, O‘zR FA, U.A.
Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari institute, ⁴fiz.-mat. fanlari doktori, katta
ilmiy xodim, O‘zR FA, Arifov nomidagi Ion-plazma va lazer texnologiyalari instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11115333>

Abstract. *Hydrogen is a clean and renewable energy source that is currently in high demand worldwide. Therefore, hydrogen storage is a top priority in terms of safety and efficiency. Despite significant advances in hydrogen storage using carbon-based nanomaterials such as carbon nanotubes (CNTs), efforts to significantly increase hydrogen storage remain ineffective. In this simulation-based study, we demonstrate the effect of endohedral nickel atoms on the hydrogen storage capacity of single-walled CNTs (SWCNTs) using reactive molecular dynamics. In particular, we consider the effect of increasing the number of endohedral nickel atoms on the nature of adsorption and desorption of hydrogen atoms retained on the SWCNT surface.*

Keywords: *hydrogen energy, carbon nanotube, reactive molecular dynamics, hydrogen desorption.*

Аннотация. *Водород это чистый и возобновляемый источник энергии, который в настоящее время пользуется большим спросом во всем мире. Поэтому хранение водорода является главным приоритетом с точки зрения безопасности и эффективности. Несмотря на значительные успехи в хранении водорода с использованием наноматериалов на основе углерода, таких как углеродные нанотрубки (УНТ), попытки значительно увеличить запасы водорода остаются неэффективными. В этом исследовании, основанном на моделировании, мы демонстрируем влияние эндодральных атомов никеля на емкость хранения водорода одностенных УНТ (ОСУНТ) с использованием реактивной молекулярной динамики. В частности, рассмотрено влияние увеличения числа эндодральных атомов никеля на характер адсорбции и десорбции атомов водорода, удерживаемых на поверхности ОСУНТ.*

Ключевые слова: *водородная энергетика, углеродные нанотрубки, реактивная молекулярная динамика, десорбция водорода.*

Annotatsiya. *Vodorod toza va qayta tiklanadigan energiya manbai bo‘lib, hozirda butun dunyoda talab katta. Shu sababli, vodorodni saqlash xavfsizlik va samaradorlik nuqtai nazaridan birinchi o‘rinda turadi. Uglyerod nanonaychalari (UNN) kabi uglyerod asosidagi nanomateriallardan foydalangan holda vodorodni saqlash bo‘yicha sezilarli yutuqlarga qaramay, vodorodni saqlashni sezilarli darajada oshirishga qaratilgan harakatlar samarasizligicha qolmoqda. Ushbu simulyatsiyaga asoslangan tadqiqotda biz endohedral nikel atomlarining reaktiv molekulyar dinamikadan foydalangan holda bir qavatli UNN (BQUNN) ning vodorod saqlash qobiliyatiga ta‘sirini ko‘rsatamiz. Xususan, ushbu ishda endoedral nikel atomlari sonini ko‘paytirishning BQUNN yuzasida saqlanib qolgan vodorod atomlarining desorbsiya tabiatiga ta‘sirini ko‘rib chiqildi.*

Kalit soʻzlar: vodorod energiyasi, uglerodli nanonaycha, reaktiv molekulyar dinamika, vodorod desorbsiyasi.

Vodorod energiyasi qayta tiklanadigan tabiati, samaradorligi va ekologik tozaligi tufayli anʼanaviy energiya manbalariga istiqbolli alternativ hisoblanadi [1]. Biroq, vodoroddan energiya sifatida foydalanishdagi eng muhim muammolardan biri vodorod atomlarini/molekulalarini samarali saqlashdir [2]. Hozirgi vaqtda vodorodni suyuq va siqilgan gaz holatida, metall gidridlar [3] va boshqa usullar [4] yordamida saqlash boʻyicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Soʻnggi yillarda, ushbu usullar bilan birgalikda gʻovakli materiallarga, jumladan, metall-organik birikmalar (MOB), kovalent-organik birikmalar (COB) va uglerodga asoslangan nanostrukturallarda vodorod saqlash boʻyicha tadqiqotlar jadal surʼatlarda olib borilmoqda [5,6].

Ushbu nanostrukturallarda ichida uglerod asosidagi nanomateriallar yengilligi va kimyoviy barqarorligi tufayli vodorodni saqlash uchun asosiy nomzodlardan biri hisoblanadi [7]. Ular orasida uglerod nanonaychalari (UNN) yuqori sirt maydoni, yuqori mexanik mustahkamligi va fizisorbsiya va xemisorbsiya orqali vodorod sorbsiyasini kuchaytirish qobiliyati tufayli vodorodni saqlash uchun yaxshi materiallar sifatida keng oʻrganilmoqda [6]. Ushbu materiallarda vodorodni saqlash uchun turli nanokatalizatorlar (xususan, kaltsiy, kobalt, temir, nikel va palladiy) yordamida UNN yuzasida adsorbsiya jarayonlari tekshirilmoqda [8]. UNN metall nanoklasterlarni sirtiga adsorbsiya qilishdan tashqari, ularning ichida metall nanoklasterlarni oʻstirish qobiliyatiga ham ega [9]. Endoedral metall atomlari yoki nanosimlardan foydalangan holda UNNlar yuzasida vodorodni saqlash imkoniyatini oʻrganish vodorodni saqlashning yanada samarali va amaliy texnologiyalarini ishlab chiqish uchun muhim taʼsir koʻrsatishi mumkin.

Ushbu tadqiqotda sirti vodorodlangan endoedral nikel (Ni)li UNNlarning vodorodni saqlash qobiliyatiga taʼsiri reaktiv molekulyar dinamika (MD) usuli orqali tahlil qilindi.

1-rasm. (a) 13 ta nikel (Ni) va (b) vodorodli 13 ta nikel (Ni) UNNning yuqori va yon tomondan koʻrinishi. UNN va Ni atomlari mos ravishda kulrang tayyoqchalar va yashil sharlar shaklida ifodalangan.

Tadqiqotda jarayonlarni modellashtirish MD ga asoslangan LAMMPS dasturiy toʻplam [10] orqali amalga oshirildi. Atomlarning oʻzaro taʼsirini ifodalash uchun ReaxFF potentsiali parametrlaridan [11] foydalanildi. Model tizim sifatida boʻsh Ni_nUNN ($n=0$) va endoedral

Ni_n UNN ($n=1, 5, 13$) tanlandi (1-rasm). Eksperimentlarda olinadigan juda uzun nanonaychaga taqlid qilish maqsadida, model nanonaycha uzunligi (z o‘qi yo‘nalishi) bo‘yicha davriy chegara shartlari qo‘llanilgan. Termodinamik tizimlar dastlab energiyasi keskin tushish va birlashgan gradient usullarini navbatma-navbat qo‘llash orqali minimallashtirildi. Keyin, NpT ansamblda 1 K/ps tezlik bilan 900 K haroratgacha qizdirilib, NVT ansamblda termodinamik muvozanatda ushlab turildi. So‘ngra, Ni atomlarining soniga qarab UNN sirtidan kimyosorbsiyalangan H atomlaridan H_2 molekularining termal (harorat ta‘siridagi) desorbsiyasi tahlil qilindi.

2-rasm. turli endoedral Ni ($n=0; 1; 5$ va 13) atomli UNN uchun tizim haroratiga bog‘liq bo‘lgan kimyosorbsiyalangan H atomlarining gravimetrik zichligi keltirilgan.

Rasmdan ko‘rinib turibdiki, vodorod desorbsiyasining chegara harorati Ni atomlarining sonining barcha tekshirilgan holatlari uchun 250 K dan yuqori, Ni_n UNN (13 Ni) holida esa, desorbsiya 400 K dan yuqori haroratlarda kuzatiladi. To‘liq H bilan qoplangan UNNlar uchun gravimetrik zichlik 7,70 wt.% ni tashkil qiladi, bu tizim haroratining oshishi bilan kamayadi. Pastroq haroratlarda (400 K) Ni atomlarining 0, 1, 5 va 13 holatlar uchun o‘rtacha gravimetrik zichlik mos ravishda 7,44, 7,60, 7,62 va 7,70 wt.% ni tashkil qilsa, yuqori haroratda (900 K) bu qiymatlar mos ravishda 7,08, 7,20, 7,43 va 7,47 Wt% ga kamayadi. Demak, endoedral Ni atomlari xona haroratidan yuqori haroratlarda ham UNN yuzasida ko‘proq kimyosorbsiyalangan H atomlarini saqlab qolish imkoniyatini oshirishi mumkin.

Umuman olganda, bu natijalar hozirgi vodorod desorbsiyasi uchun metal atomlari (xususan, Ni) ning rolini tushunishga yordam beradi.

REFERENCES

1. J. O. Abe, A. P. I. Popoola, E. Ajenifuja, and O. M. Popoola, Hydrogen Energy, Economy and Storage: Review and Recommendation, International Journal of Hydrogen Energy 44, 15072 (2019).
2. H. Barthelemy, M. Weber, and F. Barbier, Hydrogen Storage: Recent Improvements and Industrial Perspectives, International Journal of Hydrogen Energy 42, 7254 (2017).
3. I. P. Jain, P. Jain, and A. Jain, Novel Hydrogen Storage Materials: A Review of Lightweight Complex Hydrides, Journal of Alloys and Compounds 503, 303 (2010).
4. R. E. Morris and P. S. Wheatley, Gas Storage in Nanoporous Materials, Angew. Chem. Int. Ed. 47, 4966 (2008).

5. U. B. Demirci, O. Akdim, J. Andrieux, J. Hannauer, R. Chamoun, and P. Miele, Sodium Borohydride Hydrolysis as Hydrogen Generator: Issues, State of the Art and Applicability Upstream from a Fuel Cell, *Fuel Cells* 10, 335 (2010).
6. A. C. Dillon, K. M. Jones, T. A. Bekkedahl, C. H. Kiang, D. S. Bethune, and M. J. Heben, Storage of Hydrogen in Single-Walled Carbon Nanotubes, *Nature* 386, 6623 (1997).
7. H. Lee, Y.-S. Kang, S.-H. Kim, and J.-Y. Lee, Hydrogen Desorption Properties of Multiwall Carbon Nanotubes with Closed and Open Structures, *Applied Physics Letters* 80, 577 (2002).
8. G. Ioannatos and X. Verykios, H₂ Storage on Single- and Multi-Walled Carbon Nanotubes, *International Journal of Hydrogen Energy - INT J HYDROGEN ENERG* 35, 622 (2010).
9. L. Guan, Z. Shi, H. Li, L. You, and Z. Gu, Super-Long Continuous Ni Nanowires Encapsulated in Carbon Nanotubes, *Chem. Commun.* 1988 (2004).
10. A. P. Thompson et al., LAMMPS - a Flexible Simulation Tool for Particle-Based Materials Modeling at the Atomic, Meso, and Continuum Scales, *Computer Physics Communications* 271, 108171 (2022).
11. K. Chenoweth, A. C. T. Van Duin, and W. A. Goddard, ReaxFF Reactive Force Field for Molecular Dynamics Simulations of Hydrocarbon Oxidation, *J. Phys. Chem. A* 112, 1040 (2008).